

Herramientas de PubMed para revisar literatura

Autores: Ivonne Ríos Vázquez¹, Layla Michán², Minerva María Romero Pérez², Salvador López Gil³

1 Hospital General Regional c/MF No. 1, Instituto Mexicano del Seguro Social, Cuernavaca, México.

2 Laboratorio de Bioinformación, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México.

3 Departamento de Nefrología, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ciudad de México, México.

Primer autor:

Ivonne Ríos Vázquez

Autor de correspondencia:

Salvador López Gil

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI,

Delegación Tlalpan, Ciudad de México, México 14080

Tel:

salvadorlgil@gmail.com

Resumen

PubMed es fundamental para las revisiones de literatura en salud por ser abierta, estructurada, especializada y tener herramientas amigables y útiles. Objetivo: Identificar, clasificar y probar las herramientas disponibles en línea para PubMed de manera eficiente, versátil y automatizada. Material y métodos: Exploramos la literatura, se consultaron las biblioguías existentes, se realizó navegación en el portal de la NLM, se utilizaron directorios de herramientas para indagar todas las herramientas existentes para PubMed y Medline. Analizamos cada una de las herramientas y describimos sus características, funciones y técnicas. Dividimos el proceso de revisión de literatura utilizando PubMed en 20 etapas para asociarlas a cada una de las herramientas.

Resultados: Encontramos 40 herramientas en línea amigables, públicas y abiertas para realizar revisiones de literatura usando Medline, 21 son generadas por el NIH y 19 diseñadas por usuarios externos. Generamos dos instrumentos, una tabla y un diagrama para integrar la información del proceso de revisión de literatura y las herramientas como guía.

Discusión: La revisión de literatura es una tarea indispensable para la práctica médica, es importante conocer y usar las herramientas adecuadas, el procedimiento correcto para realizarla y obtener literatura completa, actualizada, de calidad, y para optimizar el tiempo y los recursos.

Palabras clave: bases de datos bibliográficas, recuperación de literatura, MedLine, Revisión de literatura

Background: PubMed is crucial for health literature reviews due to its opened, structured, specialized, user-friendly and useful tools. Objective: Identify, classify, and try out the available online tools for PubMed efficiently, flexibly and automatedly. Materials and methods: We explored the literature, looked for existing biblioguides, navigated the NLM portal, used tool directories to investigate all existing tools for PubMed and Medline. We analyzed each tool and described its characteristics, functions, and techniques. We divided the literature review process using PubMed into 20 stages to link them with each tool.

Results: We found 40 user-friendly, public, and open online tools for conducting literature reviews using Medline, 21 generated by the NIH and 19 designed by external users. We

generated two instruments, a table, and a diagram to integrate information from the literature review process and tools as a guide.

Discussion: Literature review is an essential task for medical practice; it is important to know and use the appropriate tools, the correct procedure to carry it out, and to obtain complete, updated, quality literature, and to optimize time and resources.

key words: literature review, PubMed tools, literature recovery

Introducción

La enseñanza centrada en la información y la informática en salud durante la formación médica en nuestro país es muy limitada, comúnmente no se entrena a los médicos en las competencias de investigación digital en línea de vanguardia, esto repercute en un gran desaprovechamiento de la tecnología en la investigación y la enseñanza. (1) A su vez, estas tecnologías pueden reflejar un impacto positivo en la salud pública y en la salud de la población mediante generación oportuna de datos, facilitando el proceso de recolección, análisis de información y la transferencia del conocimiento (2).

La literatura científica es un recurso estratégico, poderoso e indispensable, que está disponible en las bases de datos bibliográficas para el personal especializado para monitorear la evolución, diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, así como para realizar investigaciones y generar nuevo conocimiento, pero también es útil para cualquier usuario interesado en obtener información certificada, de calidad y actualizada sobre salud. (3)

La literatura médica se encuentra indexada en colecciones de varios tipos como bases de datos de registros bibliográficos, índices de citas, repositorios y archivos de preprints especializados, la elección de la base de datos dependerá de las necesidades de investigación específicas y del enfoque de la bibliografía, pero siempre es importante considerar para la elección, la cantidad y calidad de las revistas añadidas, la cantidad y el tipo de documentos incluidos, el idioma, los temas que abarcan y la tecnología que implementan. (4)

PubMed y Medline

Medline, Pubmed y MeSH (Medical Subject Headings) son colecciones fundamentales para la investigación y la práctica médica, sus funciones y servicios proporcionan acceso a una amplia gama de servicios de bibliografía, datos y herramientas. (5) PubMed data de 1996 es la plataforma gratuita y abierta que permite a los usuarios, principalmente investigadores, médicos, estudiantes y otros profesionales de la salud, realizar recuperación de información de varias bases de datos, la más conocida y usada es Medline que reúne la literatura biomédica y de ciencias biológicas en línea, cada registro tiene un identificador único denominado PMID. (6) Medline corresponde al conjunto de literatura que se usa en PubMed, data de 1971, es la base de datos bibliográfica de referencias y resúmenes de artículos de investigación en medicina, biomedicina, biología y ciencias de la salud en inglés más reconocida a nivel mundial. (3,7) PubMed Central es el repositorio del NIH (National Institutes of Health) liberado en 1996 que contiene el texto completo de la literatura subvencionada con fondos públicos del NIH, el identificador de esta base de datos se denomina PMCID. (8)

Una de las características distintivas de PubMed es el Tesauro MeSH (Medical Subject Headings, por sus siglas en inglés) que se implementó en 1960, es un vocabulario controlado basado en una estructura de organización y clasificación del conocimiento para áreas de la medicina, biología, salud y ciencias relacionadas que funciona como una herramienta de indexación y búsqueda. Esta lista de términos previamente definidos y estandarizados se utilizan para categorizar, organizar y describir la literatura manualmente por especialistas de manera coherente y precisa en una jerarquía estructurada. (4)

A los artículos de Medline se les asignan términos del Tesauro MeSH para describir los conceptos clave de cada artículo, con la finalidad de normalizar la indexación, optimizar las búsquedas y hacerlas más precisas utilizando los términos clave y los términos relacionados de manera más eficiente. El Tesauro MeSH es una autoridad nomenclatural en la biomedicina y la salud, por lo que se actualiza y se revisa constantemente para incluir los cambios teóricos, conceptuales y metodológicos que se generan en la biomedicina, de tal manera que se publican actualizaciones anuales con los términos modificados y añadidos. (4)

Aunque existen decenas de bases de datos, sin duda alguna, PubMed constituye la base de datos más importante para la práctica médica, se han realizado varios estudios interesados en comparar PubMed con otras bases de datos bibliográficas como el de Acharya et al. (9), el

de Falagas et al. (10), y otros más recientes como los de Liang et al.(11), Martín-Martín et al. (12), Kim et al. (13) y Heidt (14), en todos ellos se destaca el papel de PubMed para los especialistas en salud por ser libre, enriquecida por el MESH (15), incluir tecnología de vanguardia, mantener una actualización constante, ser reusable e interoperable, además de estar ligada a otras bases de datos de interés médico como GenBank (16), Uniprot, Taxonomía (17), por mencionar las más usadas.

PubMed y MeSH constituyen herramientas imprescindibles para realizar revisiones de literatura en salud. Una revisión de la literatura es un análisis crítico y completo de la investigación existente sobre un tema o una pregunta de investigación. (18)

Las revisiones de literatura sirven para uno o varios propósitos importantes, entre los que están:

- Estudiar el conocimiento existente, que propicia una visión general del estado actual del conocimiento en un campo o área de estudio específico.
- Identificar tendencias y patrones, que pueden revelar temas, métodos y problemas estratégicos en la investigación.
- Definir omisiones en las investigaciones como preguntas de investigación e hipótesis no abordadas, marcos teóricos no considerados y problemas de investigación no abordados.
- Evaluar metodologías utilizadas en estudios anteriores que resaltan las fortalezas y debilidades de los diferentes métodos y enfoques de investigación implementados.
- Respaldar argumentos, hipótesis o afirmaciones planteadas previamente en la literatura.
- Integrar y sintetizar lo publicado sobre algún dominio de conocimiento.

No importa el propósito de la revisión, en cualquier caso, que se recupere literatura sobre ciencias médicas, PubMed será imprescindible, por su relevancia, prestigio, por ser abierta, por su infraestructura robusta y actualizada, y por las descripciones y utilidades del MeSH. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestro objetivo es investigar las herramientas disponibles para procesar literatura de PubMed que permitan realizar revisiones de literatura de manera eficiente, ágil, completa y automatizada, que cumplan con las siguientes condiciones: que sean públicas, abiertas, amigables y de calidad, para reunir las, describirlas, clasificarlas y asociarlas a cada una de las etapas de una revisión de literatura.

Material y métodos

Las herramientas para PubMed las obtuvimos de cuatro fuentes de información: 1) Se exploró la literatura de PubMed para identificar las herramientas publicadas que están vigentes usando la consulta (pubmed[Title]) OR (medline[Title]) de la que se obtuvieron 1,908 resultados que revisamos exhaustivamente. 2) Consultamos las Biblioguías existentes sobre PubMed, Medline y MeSH, y revisamos los portales especializados en bibliotecología y ciencias de la información en salud como el de Concepción Campos.(19) 3) Navegamos en el portal de la NLM para localizar las herramientas de esta instancia. (20) 4) Utilizamos directorios de herramientas en biociencias como Biotools, (21) Elixir y Resource Identification Portal(22) para indagar todas las aplicaciones catalogadas que pudieran servirnos. Para cada una de las herramientas encontradas identificamos, clasificamos y probamos las herramientas que se presentan en los resultados. Las variables que se analizaron para cada una de las herramientas fueron siete: nombre de la herramienta, enlace, proveedor, descripción, funciones, tecnología y acceso (ver cuadro I). A cada herramienta para identificarla le asignamos una letra “h” y un autonumérico para generar un identificador.

Resultados

Identificamos, clasificamos y exploramos 40 herramientas en línea amigables, públicas y abiertas para realizar revisiones de literatura usando Medline, 21 son generadas por el NIH y 19 son diseñadas por los usuarios externos. Las herramientas encontradas se basaron principalmente en aplicaciones y plataformas web (10 y 30 respectivamente). Las principales son de búsqueda avanzada y gestión de datos, 12 usan minería, tres utilizan redes y tres bibliometría (Cuadro I).

Generamos dos instrumentos, una tabla y un diagrama que integran la información del proceso de revisión de literatura en Pubmed y las herramientas como guía.

En el diagrama (figura 1) describimos los pasos para el procesamiento, planeación, búsqueda, selección, curación y uso de las herramientas. Elaboramos este proceso para desarrollar una revisión literaria en PubMed de forma estructurada, especializada y de calidad, de tal forma que favorezca la optimización de tiempo y recursos. Dividimos en 20 etapas, con base en el orden de utilidad y aplicación de las mismas, comenzando por definir la pregunta de investigación hasta la generación de una biblioteca pública; de tal manera

que sirva como una guía para los investigadores al momento de realizar una revisión. En el cuadro I describimos las herramientas para PubMed disponibles para procesar literatura, las registramos con el nombre, liga de búsqueda, descripción y funciones técnicas.

Entre las técnicas informáticas que aplican las herramientas para procesar la literatura en PubMed analizadas en este trabajo están principalmente las siguientes: sistemas de organización del conocimiento como tesauros, metatesauros y ontologías (23), la minería de datos y texto, entendidas como un conjunto de técnicas informáticas cuyo objetivo es detectar, extraer e interpretar, de forma automatizada una información digital que se encuentra en formato de texto o datos (24–26), el análisis de redes, la cienciometría(24), la web semántica representada por los datos ligados, las ontologías y RDF (Resource Description Framework) (23) y la inteligencia artificial (27).

Las ocho funciones que se pueden realizar con las herramientas en cada una de las 20 etapas del procedimiento para hacer una revisión de literatura son: navegar, buscar, guardar, inmediatez (RSS), sintetizar, ligar, gestión de citas y referencias.

Discusión

La evolución de las herramientas de PubMed ha sido muy activa, algunas han dejado de funcionar, y a su vez se han desarrollado nuevas. Muchas de las herramientas contienen en su nombre ‘Pub’ or ‘Med’ como bien lo hicieron notar Hevia et al.(28) En 2010 Michán et al. registró 27, y 10 (37%) siguen activas (29), para 2011 Lu analizó 28 herramientas (30) de las cuales, actualmente siguen vigentes 8 (28%), en 2017 Hevia et al. explica el uso de PubMed para realizar búsquedas, explica la herramienta de My NCBI, y menciona el uso de MeSH (28), y recientemente, en 2023 Jin et al. enumeraron 36 herramientas de las cuales 15 (45%) sirven para PubMed (27). En esta investigación nosotros describimos 40 herramientas vigentes, así como 16 nuevas, 24 ya habían sido descritas en otras revisiones (27–30) además generamos dos instrumentos visuales (Cuadro 1 y figura 1), que facilitan explorar de forma práctica las herramientas y los procesos de la revisión de literatura en las que se pueden implementar, esperamos que esto sea de gran utilidad para los investigadores y médicos que realicen recuperación de literatura o en el proceso de una revisión de literatura. Con base en lo anterior demostramos que 48% de herramientas están obsoletas, esto es normal en un contexto tecnológico tan acelerado como el que se vive en la

biomedicina. Esto es natural en la tecnología biomédica, por ejemplo, NAR solicita que cuando se publique una nueva base de datos esté disponible al menos dos años (31).

Una característica importante de PubMed es que permite la transferencia de datos de una manera abierta y de forma muy accesible, pues los metadatos bibliográficos se pueden buscar, visualizar, guardar y recuperar fácilmente desde la plataforma, porque tiene la información disponible en diversos formatos y se pueden salvar como CSV, RIS y resumen, por ejemplo. Estos formatos permiten generar colecciones, salvar la información, generar RSS (Really Simple Syndication) o alertas, entre otros que son útiles y prácticas para realizar revisiones de literatura de manera eficiente, precisa y actualizada. Una explicación detallada de cómo usar la tecnología del RSS se puede consultar en Michán y Romero López, 2023. (32)

El límite de registros bibliográficos que es posible procesar en todas las plataformas que usan Medline es de hasta 10,000, pues es el máximo que permite extraer PubMed en una consulta (33), esto es una gran ventaja porque facilita computar grandes cantidades de registros y producir visualizaciones interesantes.

Aunque existen otras bases de datos con diferentes herramientas, estas no son de acceso abierto y sus costos son muy altos como Web of Science o Scopus, por ejemplo, lo que limita acceso a personal de salud que no se encuentra asociado a instituciones de investigación, como es el caso de la mayoría de las clínicas de nuestra región, por lo que PubMed constituye la mejor opción.

No obstante, cabe mencionar, que hay funciones que PubMed no presenta como opciones de lectura en voz alta, la intención de las citas o la opción de anotar documentos, para esto último se pudiera usar Hypothes.is como se hace en editoriales como e-life (34) Estas representan áreas de oportunidad para mejoras de PubMed.

En este trabajo nos centramos en las herramientas amigables, pero hay que considerar que hay muchas herramientas, no incluidas en este trabajo, que implican el uso de código y programación para ejecutarse, principalmente en Python y R (35), algunas se pueden consultar en GitHub (36), utilizar estos recursos potencializa las posibilidades porque permite hacer cualquier proceso, análisis y visualización que se necesite, el límite está en la creatividad, para hacerlo es recomendable realizar colaboraciones con especialistas en cómputo. nos parece una buena práctica que cada vez que se usen estas herramientas, se

mencionen explícitamente y se citen en el método, tal como y como se ha estipulado actualmente para las herramientas de inteligencia artificial generativa (37,38).

Las revisiones de literatura son comúnmente el resultado de un trabajo grupal, por eso es importante utilizar herramientas colaborativas y en línea, lo que facilita el trabajo y fomenta la colaboración en línea, vale la pena aprovecharlas, para disminuir brechas y abrir temas de investigación.

En esta investigación experimentamos la gran utilidad que tienen las herramientas en línea para hacer investigación digital y su importante contribución para revisar literatura actualizada y relevante sobre salud, porque implementarlas mejorará la calidad de las investigaciones, lo que impactará en la salud pública del país. En la investigación en salud la simbiosis entre las computadoras y los humanos llegó para quedarse, por eso hay que conocer las herramientas, usarlas con todo su potencial y de la mejor manera, enseñarlas y promoverlas, siempre con ética y responsabilidad.

Referencias:

1. Huerta Ibarra I. Enseñanza de la informática biomédica en las escuelas de medicina de México: situación y propuestas de mejora. *Innov Educ México DF*. abril de 2019;19(79):15–34.
2. Blumenberg C, Peiris D, Mola CL de, Sinnadurai M, Tian M, Beleigoli AM, et al. Going digital: opportunities and barriers in the use of technology for health research. *Salud Pública México*. el 13 de junio de 2022;64:S22–30.
3. MEDLINE Overview [Internet]. U.S. National Library of Medicine; [citado el 16 de enero de 2024]. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html
4. Preface [Internet]. U.S. National Library of Medicine; [citado el 16 de enero de 2024]. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/mesh/intro_preface.html
5. Lahiry S, Choudhury S, Mukherjee A, Chakraborty D. PubMed indexing: Misconceptions. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2018;84(2):220.
6. PubMed [Internet]. [citado el 16 de enero de 2024]. About. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/>
7. MEDLINE History [Internet]. U.S. National Library of Medicine; [citado el 16 de enero de 2024]. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_history.html
8. PubMed Central (PMC) [Internet]. [citado el 16 de enero de 2024]. Home. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>
9. Acharya K, Kasliwal G, Haridas H. A comparative analysis of 21 literature search engines. *Nat Preced*. el 22 de julio de 2008;1–1.
10. Falagas ME, Pitsouni EI, Malietzis GA, Pappas G. Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. *FASEB J*. febrero de 2008;22(2):338–42.
11. Liang Z, Mao J, Lu K, Li G. Finding citations for PubMed: a large-scale comparison between five freely available bibliographic data sources. *Scientometrics*. 2021;126(12):9519–42.
12. Martín-Martín A, Thelwall M, Orduna-Malea E, Delgado López-Cózar E. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. *Scientometrics*. enero de 2021;126(1):871–906.
13. Kim JM, Yoo JH, Cho HK, Hong ST. Analysis of PubMed and KoreaMed Indexed Korean Publications on COVID-19. *J Korean Med Sci*. 2021;36(49):e345.
14. Heidt A. Artificial-intelligence search engines wrangle academic literature. *Nature*. el 10 de agosto de 2023;620(7973):456–7.
15. Bushman B, Anderson D, Fu G. Transforming the Medical Subject Headings into Linked Data: Creating the Authorized Version of MeSH in RDF. *J Libr Metadata*. 2015;15(3–4):157–76.
16. Benson DA, Cavanaugh M, Clark K, Karsch-Mizrachi I, Lipman DJ, Ostell J, et al. GenBank. *Nucleic Acids Res*. enero de 2013;41(Database issue):D36–42.
17. Federhen S. The NCBI Taxonomy database. *Nucleic Acids Res*. el 1 de enero de

2012;40(D1):D136–43.

18. Pautasso M. Ten Simple Rules for Writing a Literature Review. *PLOS Comput Biol.* el 18 de julio de 2013;9(7):e1003149.
19. BiblioGETAFE. BiblioGETAFE. 2023 [citado el 12 de octubre de 2023]. BiblioGETAFE. Disponible en: <https://bibliogetafe.com/>
20. National Center for Biotechnology Information [Internet]. [citado el 12 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
21. bio.tools · Bioinformatics Tools and Services Discovery Portal [Internet]. [citado el 17 de enero de 2024]. Disponible en: <https://bio.tools/>
22. RRID | Welcome... [Internet]. [citado el 17 de enero de 2024]. Disponible en: <https://scicrunch.org/resources>
23. Lindberg DAB, Humphreys BL, McCray AT. The Unified Medical Language System. *Methods Inf Med.* 1993;32(04):281–91.
24. Zhang Y, Sarkar IN, Chen ES. PubMedMiner: Mining and Visualizing MeSH-based Associations in PubMed. *AMIA Annu Symp Proc AMIA Symp.* 2014;2014:1990–9.
25. Lee HJ, Dang TC, Lee H, Park JC. OncoSearch: cancer gene search engine with literature evidence. *Nucleic Acids Res.* el 1 de julio de 2014;42(W1):W416–21.
26. Smalheiser NR, Fragnito DP, Tirk EE. Anne O’Tate: Value-added PubMed search engine for analysis and text mining. *PLOS ONE.* el 8 de marzo de 2021;16(3):e0248335.
27. Jin Q, Leaman R, Lu Z. PubMed and Beyond: Biomedical Literature Search in the Age of Artificial Intelligence [Internet]. *arXiv; 2023* [citado el 25 de septiembre de 2023]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2307.09683>
28. Hevia M. J, Huete G. Á, Alfaro F. S, Palominos V. V. Herramientas útiles y métodos de búsqueda bibliográfica en PubMed: guía paso a paso para médicos. *Rev Médica Chile.* diciembre de 2017;145(12):1610–8.
29. Michán-Aguirre L, Claderón-Rojas R, Nitxin-Castañeda-Sortibrán A, Rodríguez-Arnáiz R. Aplicaciones web para recuperación y análisis de bibliografía de PubMed. *Prof Inf.* el 19 de julio de 2010;19(3):285–91.
30. Lu Z. PubMed and beyond: a survey of web tools for searching biomedical literature. *Database.* el 18 de enero de 2011;2011(0):baq036–baq036.
31. Oxford Academic [Internet]. [citado el 17 de enero de 2024]. ms prep database. Disponible en: https://academic.oup.com/nar/pages/ms_prep_database
32. Inmediatez en salud: la tecnología RSS | Investigación en Educación Médica. el 7 de enero de 2024 [citado el 17 de enero de 2024]; Disponible en: <http://riem.facmed.unam.mx/index.php/riem/article/view/1303>
33. Staff N. NCBI Insights. 2022 [citado el 27 de octubre de 2023]. Coming soon: Updated PubMed E-utilities! Disponible en: <https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2022/09/13/updated-pubmed-utilities/>
34. eLife [Internet]. eLife Sciences Publications Limited; 2018 [citado el 27 de octubre de 2023]. Enabling scientific discussion on eLife with Hypothesis. Disponible en: <https://elifesciences.org/labs/3f85f8c2/enabling-scientific-discussion-on-elifesciences-with-hypothesis>

is

35. Rani J, Shah ABR, Ramachandran S. pubmed.mineR: an R package with text-mining algorithms to analyse PubMed abstracts. *J Biosci.* octubre de 2015;40(4):671–82.
36. GitHub. GitHub. [citado el 12 de octubre de 2023]. Build software better, together. Disponible en: <https://github.com/topics/pubmed>
37. Tregoning J. AI writing tools could hand scientists the ‘gift of time’. *Nature.* el 22 de febrero de 2023;d41586-023-00528-w.
38. Hutson M. Could AI help you to write your next paper? *Nature.* el 3 de noviembre de 2022;611(7934):192–3.
39. Schardt C, Adams MB, Owens T, Keitz S, Fontelo P. Utilization of the PICO framework to improve searching PubMed for clinical questions. *BMC Med Inform Decis Mak.* el 15 de junio de 2007;7(1):16.
40. PubMed PubReMiner - ProQuest [Internet]. [citado el 21 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.proquest.com/openview/4e44a8ac68821f35d22992784e7b2a88/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035580>
41. Eaton AD. HubMed: a web-based biomedical literature search interface. *Nucleic Acids Res.* el 1 de julio de 2006;34(Web Server issue):W745–7.
42. Allot A, Peng Y, Wei CH, Lee K, Phan L, Lu Z. LitVar: a semantic search engine for linking genomic variant data in PubMed and PMC. *Nucleic Acids Res.* el 2 de julio de 2018;46(W1):W530–6.
43. DigSee: disease gene search engine with evidence sentences (version cancer) | *Nucleic Acids Research | Oxford Academic* [Internet]. [citado el 21 de enero de 2024]. Disponible en: <https://academic.oup.com/nar/article/41/W1/W510/1114062>
44. Lin YH, Lu YC, Chen TF, Hsu JS, Lee KH, Cheng YW, et al. variant2literature: full text literature search for genetic variants [Internet]. *bioRxiv*; 2019 [citado el 21 de enero de 2024]. p. 583450. Disponible en: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/583450v3>
45. Lever J, Altman RB. Analyzing the vast coronavirus literature with CoronaCentral. *Proc Natl Acad Sci.* el 8 de junio de 2021;118(23):e2100766118.
46. Allot A, Lee K, Chen Q, Luo L, Lu Z. LitSuggest: a web-based system for literature recommendation and curation using machine learning. *Nucleic Acids Res.* el 2 de julio de 2021;49(W1):W352–8.
47. PubNet: a flexible system for visualizing literature derived networks | *Genome Biology | Full Text* [Internet]. [citado el 21 de enero de 2024]. Disponible en: <https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2005-6-9-r80>
48. Ferguson C, Araújo D, Faulk L, Gou Y, Hamelers A, Huang Z, et al. Europe PMC in 2020. *Nucleic Acids Res.* el 8 de enero de 2021;49(D1):D1507–14.
49. Soto AJ, Przybyła P, Ananiadou S. Thalia: semantic search engine for biomedical abstracts. *Bioinformatics.* el 15 de mayo de 2019;35(10):1799–801.

Cuadro I Herramientas para PubMed disponibles para procesar literatura.

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
h1. My NCBI §‡ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/	Plataforma Web personalizada de PubMed para acceder a los recursos de las bases de datos avanzados y a todas las funciones de PubMed.	Personalización de la plataforma para realizar búsquedas, generar RSS, usar MeSH, tener historial de consultas y generar colecciones.
h2. PubMed4Hh § https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nih.nlm.lhc.pubmed4hh&pcampaignid=web_share	Aplicación móvil de Pubmed que permite el acceso a la información a través de Android para smartphones y tabletas.	Búsqueda avanzada basada en PICO (paciente, intervención, comparación, desenlace).
h3. askMedline §*† https://pubmedhh.nlm.nih.gov/ask/index.php	Aplicación Web permite encontrar citas relevantes a través de una consulta de texto libre, lenguaje natural y sin conocer los vocabularios especializados que un buscador experto podría usar.	Búsqueda avanzada, permite seleccionar el tipo de publicación.
h4. Búsqueda PICO §*† https://pubmedhh.nlm.nih.gov/pico/index.php	Plataforma web, permite buscar por variables PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) específicas con revisión de ortografía (39).	Búsqueda avanzada basada en PICO (paciente, intervención, comparación, desenlace).
h5. Descarga de base de datos § https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/tools/	Plataforma web, permite descargar conjuntos de datos personalizados obtenidos de PubMed.	Descargar las referencias y los metadatos a través de Entrez Programming Utilities E-utilities

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
		SRA Toolkit GEO2R
h6. Taxonomía § https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy	Plataforma web que contiene base de datos de la clasificación y nomenclatura de los organismos asociados a las publicaciones, genes o proteínas del NIH.	Búsqueda por categoría taxonómica de los organismos mencionados en la literatura de MedLine.
h7. Localizador de citas de Pubmed § https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/citmatch/	Plataforma web, permite buscar citas en PubMed.	Búsqueda avanzada por citas, características de revista o autor.
h8. Consultas Clínicas de Pubmed §† https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/clinical/	Plataforma web, utiliza filtros predefinidos para estudios clínicos.	Búsqueda avanzada con los filtros: terapia, diagnóstico, etiología, pronóstico, guías de predicción clínica.
h9. RePort: Herramientas de búsqueda en línea del portafolio de investigaciones. § https://reporter.nih.gov/publications	Plataforma web de repositorio de proyectos de investigación financiados por el NIH.	Búsqueda de publicaciones y proyectos por PMCID, PMID o palabras.
h10. Búsqueda multilingüe §* https://pubmedhh.nlm.nih.gov/babelmesh/index.php	Aplicación web y móvil para Android que permite buscar información en 12 idiomas incluido el español.	Búsqueda Filtros MeSH

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
h11. Sistema Unificado de Lenguaje Médico (UMLS) §† https://www.nlm.nih.gov/research/umls/index.html	Reúne vocabularios y estándares biomédicos y de salud como SNOMED CT, RxNorm, LOINC, MeSH, CPT, ICD-10-CM, MedDRA y Ontología del Fenotipo Humano para permitir la interoperabilidad entre sistemas informáticos (23)	Catálogos de herramientas léxicas como meta-tesauros vocabularios y estándares utilizados por el NIH para describir información y literatura de Medline.
h12. UMLS Semantic Network § https://uts.nlm.nih.gov/uts/umls/semantic-network/root	Plataforma web de red semántica que garantiza una categorización consistente de todos los conceptos representados en el Metatesauro de UMLS.	Visualización de los términos del UMLS como redes de significado conformadas palabras y sus relaciones. Semántica.
h13. iCite § https://icite.od.nih.gov/analysis	Aplicación web que proporciona un panel de información bibliométrica para publicaciones científicas dentro de un grupo de análisis definido.	Búsqueda Filtros bibliometría
h14. LitCovid §† https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/	Plataforma web que permite buscar información actualizada sobre la enfermedad por Covid-19.	Búsqueda Minería de texto
h15. LitSense §† https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/litsense/	Plataforma web que devuelve oraciones relevantes de la literatura biomédica que mejor coinciden con la oración de consulta proporcionada por el usuario.	Búsqueda Minería de texto
h16. Word Cloud from PubMed search results	Aplicación Web para generar una nube con un conjunto de	Búsquedas Filtros

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
http://scholargogler.com/	documentos de PubMed.	Visualización
h17. PubMEDReminer \mathcal{Q} https://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/miner/miner2.cgi	PubReMiner diseñada por Jan Koster en 2004 es una interfaz que permite hacer cualquier consulta en PubMed y muestra los resultados en forma de "palabras clave" seleccionables en tablas de frecuencia, que se pueden filtrar para optimizar los resultados (24). Es eficiente y amigable (40), es una de nuestras favoritas.	Búsqueda Minería de texto Bibliometría MeSH Metadatos
h18. SemRep \mathcal{S}^* https://lhncbc.nlm.nih.gov/ii/tools/SemRep_SemMedDB_SKR.html	Programa web basado en sistema de lenguaje médico unificado que extrae predicaciones semánticas de textos biomédicos.	Predicaciones Búsqueda Visualización
h19. Anne O'Tate $\ast\ddagger$ https://arrowsmith.psych.uic.edu/arrowsmith_uic/index.html Actualización 2023	Esta herramienta de búsqueda le ayudará a obtener una visión general del conjunto de artículos (hasta 25.000 artículos más recientes) recuperados mediante una consulta de PubMed (26).	Búsqueda Minería de texto
h20. HubMed \mathcal{Q}^* https://www.hubmed.org/	Interfaz alternativa a PubMed. Transforma datos de PubMed y los integra con datos de otras fuentes. Las características incluyen resultados de búsqueda clasificados por relevancia, exportación directa	Búsqueda Filtros Etiquetado

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
	de citas, etiquetado y visualización gráfica de artículos relacionado (41).	
h21. LitVar2§† https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/litvar2/	Aplicación web que permite identificar a través de la literatura variantes de genes (42).	Búsqueda Minería de datos
h22. DigSee † http://210.107.182.61/geneSearch/ Actualización 2016	Plataforma web que permite la búsqueda de enfermedades relacionadas a genes mediante enunciados (43).	Búsqueda Minería de textos
h23. variant2literature † https://www.taigenomics.com/console/v2l	Plataforma web de búsqueda de variantes genéticas en la literatura de acceso abierto de PMC (44).	Búsqueda Minería de textos Resultados en formato VCF (variant call format)
h24. OncoSearch † http://oncosearch.biopathway.org/ Actualización 2013	Plataforma web que permite la búsqueda de genes relacionados a cáncer mediante resúmenes o enunciados (25).	Minería de texto
h25. iSearch COVID-19 portfolio §† https://icite.od.nih.gov/covid19/search/	Plataforma web que permita búsqueda de publicaciones y preimpresiones sobre COVID-19.	Búsqueda Filtros
h26. CoronaCentral † https://coronacentral.ai/	Plataforma web que analiza artículos publicados y preimpresiones sobre SARS-CoV-2, MERS-CoV y SARS-CoV (45).	Búsqueda Filtros

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
h27. LitSuggest §† https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/litsuggest/	Plataforma web basado en recomendación y curación de literatura mediante aprendizaje automático “machine learning”(46).	Búsqueda Aprendizaje automático Resumen semanal de artículos
h28. PubTator §† https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/pubtator/	Plataforma web que proporciona anotaciones automáticas de conceptos biomédicos como genes y mutaciones en resúmenes de PubMed y artículos de texto completo de PMC.	Búsqueda Filtros Bioconceptos
h29. PubNet q* http://pubnet.gersteinlab.org/ Actualización 2019	Plataforma web que permite búsqueda de relaciones y las asigna a redes, lo que permite la visualización gráfica, textual navegación y análisis topológico (47).	Creación de redes complejas Visualización MeSH Análisis de redes
h30. PubCrawler * https://pubcrawler.gen.tcd.ie/about.html Actualización 2020	Página web de servicio de alertas gratuito que envía actualizaciones diarias de Medline vía correo electrónico.	Sistema de alerta
h31. Europe PMC † https://europepmc.org/	Página web que contiene acceso abierto a publicaciones científicas texto completo, resúmenes y preimpresiones (48).	Búsqueda Filtros Minería de textos
h32. Bireme https://bvsalud.org/es/	Plataforma web que permite búsqueda a través de colección de fuentes de información de diferentes	Búsqueda Filtros MeSH

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
	bases de datos (incluida Medline).	
h33. FACTA+ † http://www.nactem.ac.uk/facta/index.html	Plataforma web de búsqueda de texto de resúmenes de MEDLINE que está diseñada especialmente para explorar conceptos biomédicos (genes/proteínas, enfermedades, enzimas y compuestos químicos) que aparecen en los documentos recuperados mediante la consulta.	Búsqueda Filtros
h34. BIOMARKERS § https://pubmedhh.nlm.nih.gov/biomarkers/index.php	Recurso Web para recuperar literatura a partir de Biomarcadores en el contexto de tumores oncológicos.	Búsqueda Medicina de precisión
h35. Chilibot ¶ http://www.chilibot.net/	Plataforma web de búsqueda en resúmenes de PubMed sobre relaciones específicas entre proteínas, genes o palabras clave.	Búsqueda Visualización
h36. Meva ¶ http://www.med-ai.com/meva/index.html	Plataforma web que actúa como postprocesador de datos bibliográficos de MEDLINE.	Minería de textos Búsqueda avanzada MeSH Tablas de contingencia
h37. Zotero https://www.zotero.org/	Aplicación web, permite gestionar la literatura obtenida de PubMed, pero sobre todo resulta útil para leer los RSS generados en la plataforma.	RSS Gestor de bibliografía Colecciones
h38. Lens	Base de datos bibliográfica que	Gestor de bibliografía

Nombre	Descripción	Funciones y técnicas
https://www.lens.org/	indexa los artículos de PubMed y permite buscar usando MESH.	Colecciones Cienciometría
h39. Thalia http://nactem.ac.uk/Thalia_BI/	Buscador semántico para resaltar, agregar y vincular información en artículos en cerca de 30 millones de resúmenes de PubMed. En su versión actual, es capaz de reconocer ocho tipos de entidades: químicos, enfermedades, drogas, genes, metabolitos, proteínas, especies y entidades anatómicas (49).	Buscador Minería de textos Semántica
h40. Publish or Perish https://harzing.com/resources/publish-or-perish/	Aplicación web que permite recuperar y procesar artículos de PubMed, extraer las referencias y citas y generar una gran cantidad de métricas.	Buscador Bibliometría

§ Herramientas diseñadas por el NIH

¶ Descritas por Michán, (2010) (29)

*Descritas por Lu, (2011) (30)

‡ Descritas por Hevia et al., (2017) (28)

† Descritas por Jin et al. (2023) (27)

Figura I. Diagrama del proceso para hacer una revisión de literatura en PubMed

